

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que **Afonso Willian Nunes**, matrícula nº MEC200018, RG: 52880225-2, aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira – FEIS/UNESP, realizou o Auxílio Acadêmico ao Pós-Graduando, no período de **27/02/2023 a 21/12/2023** com carga horária 8 horas semanais, na disciplina "**Fenômenos de Transporte**", sob a supervisão do Prof. Dr. Samuel da Silva, para o curso pertencente ao Departamento de Engenharia Elétrica.

Ilha Solteira/SP, 03 de outubro de 2025.

Prof. Dr. Carlos Antonio Alves
Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica
DEE/FE-IS/UNESP